

Lene Rachel **ANDERSEN**

cofondator al Nordic Bildung, Copenhaga, Danemarca

Ce este bildung? Ce legătură are acesta cu educația adulților?

Rezumat: *Articolul descrie esența conceptului bildung, care este unul complex și dinamic, cu adânci rădăcini în gândirea și educația europeană occidentală. Autoarea explică funcționalitatea legăturii dintre educație, cunoștințele necesare pentru a prospera în societate și maturitatea morală și emoțională a fiecărui individ. Promovarea conceptului are loc în cadrul proiectului Bildung, implementat de C.E. PRO*

DIDACTICA, pe parcursul anului 2021, în parteneriat cu DVV International Moldova. Inițiativa include organizarea și realizarea cercetării Bildung în învățarea adulților pentru promovarea sustenabilității.

Cuvinte-cheie: bildung, educație, cunoștințe transferabile, moralitate, trandafirul bildung, cercurile afilierii, durabilitate.

Abstract: *The article presents the essence of the Bildung concept, which is a complex and dynamic one, with deep roots in Western European thinking and education. The author explains the functionality of the link between education, the knowledge needed to thrive in society, and the moral and emotional maturity of each individual. The concept is currently being promoted through the Bildung project, implemented by E.C. PRO DIDACTICA during 2021 in partnership with DVV International (Representative Office in Moldova). The initiative includes organizing and conducting research on Bildung in adult learning in order to promote sustainability.*

Keywords: Bildung, education, transferable knowledge, morality, Bildung rose, Circles of Belonging, sustainability.

Bildung este un fenomen complex și dinamic, conceptul având rădăcini adânci în gândirea și în educația europeană [1]. În epoca clasică, grecii l-au numit *paideia*, iar în anii 1600, pietiștii protestanți l-au abordat ca pe un proces de creștere personală, religioasă, spirituală și morală, după chipul și asemănarea (în germană: Bild) cu Hristos. Din 1774 până în jurul anului 1810, gânditori precum Herder, Schiller și von Humboldt au cercetat bildung-ul ca pe un fenomen laic, care se referă la dezvoltarea emoțională, morală și intelectuală, la culturalizare și educație, dar și la exercitarea rolului de cetățean. Această semnificație seculară germană a bildung-ului a inspirat invenția daneză a folk-bildung-ului din anii 1840-1850, adică s-a permis accesul la bildung nu numai pentru burghezi, ci și pentru tinerii din mediul rural din Danemarca. Folk-bildung a animat înțelegerea unor aspecte de viață, a dat putere unei clase inferioare și a oferit țării șansa de a trece printr-o transformare pașnică de la o monarhie absolută agricolă săracă la o democrație prosperă, industrializată. Astăzi însă, civilizația noastră se află într-un proces de transformare din state naționale industrializate într-o planetă digitalizată, în care toată lumea are nevoie să prospere. Pentru ca acest lucru să se întâmple în mod pașnic, ar trebui să-i împuternicim sau să-i abilităm pe toți cu competențe, adică să dezvoltăm un folk-bildung pentru secolul al XXI-lea.

Există mai multe definiții ale *bildung*-ului. Rețeaua europeană care promovează conceptul îl definește astfel:

”*Bildung* este o combinație dintre educație, cunoștințe necesare prosperării în societate și maturitatea morală și emoțională, pentru a te manifesta atât ca membru al unei echipe sau comunități, cât și pentru a-ți dezvolta propria autonomie. *Bildung*-ul întruște cunoașterea propriilor rădăcini și capacitatea individului de a-și imagina viitorul”.

În cele ce urmează, vom explica patru aspecte ale *bildung*-ului, care sunt relativ tangibile și care, unite/armonizate, ne pot ajuta să înțelegem complexitatea acestuia, dar și să îl putem raporta în mod adecvat la educația adulților: cunoștințe și sensuri transferabile, cunoștințe și sensuri netransferabile, extinderea simțului responsabilității și abilitarea civică.

CUNOȘTINȚE TRANSFERABILE / EXTINDEREA ORIZONTULUI DE CUNOAȘTERE

Primul aspect al *bildung*-ului se referă la capacitatea de a înțelege lumea în care trăim și la cunoștințele pe care le putem transmite altuia, pentru a dobândi această înțelegere. Printre cunoștințele transferabile, se numără: știința, matematica, meșteșugul, limba-jul, poveștile, filosofia, ideologia politică, dogma religioasă, istoria, citirea unei hărți, reparația unei biciclete, regulile de circulație, rezervarea online a unui bilet de tren, gătitul, restricțiile de postare pe social media etc., adică nu doar cunoștințe academice, ci și cunoștințe necesare în viața cotidiană (în germană: *AllgemeinBildung*). Aceste cunoștințe le putem obține din cărți, de la televiziune, din Internet, de la profesori, prieteni etc. Întrucât cunoștințele se pot transmite de la o persoană la alta și ne largesc orizontul oricând, acestea presupun cunoaștere și înțelegere pe orizontală.

Figura 1. *Trandafirul bildung*

Trandafirul bildung este un model ce ilustrează societatea, formată din șapte domenii: producție, tehnologie, estetică, putere (politică), știință, naratiune și etică. La

fel, ca în cazul tuturor modelelor, este o simplificare ce ne permite să abordăm ca o paradigmă, care, de altfel, nu este ușor de explicat [Cf. 1, 2].

Motivul pentru care este numit *Trandafirul bildung*, și nu *Trandafirul societății*, este faptul că, pentru ca individul să prospere, trebuie să înțeleagă toate cele șapte domenii din societate. Cu alte cuvinte, lumea noastră interioară trebuie să fie reprezentată, să se regăsească în lumea exterioară. Minte trebuie să fie capabilă să înțeleagă cât mai mult posibil din toate cele șapte domenii, pentru ca să ne putem orienta în siguranță în societate și să luăm decizii avizate.

Pe măsură ce societățile devin din ce în ce mai mari și mai complexe, iar fiecare domeniu devine din ce în ce mai sofisticat, trebuie să facem schimb de tot mai multe cunoștințe între noi. *Trandafirul bildung* ne arată că, pentru a prospera și a putea decoda ceea ce se întâmplă în mediul înconjurător, avem nevoie de multe tipuri de cunoștințe transferabile și putem oricând să explorăm în profunzime cunoștințele dintr-un anumit domeniu, devenind buni specialiști sau extinzându-ne orizontul, integrând mai bine contextul.

Pentru transmiterea/transferul de cunoștințe, avem la dispoziție o mulțime de instituții și diverse programe, de la cele de educație primară, secundară și terțiară la altele, de educație informală și de învățare pe tot parcursul vieții. Există în acest sens diferite strategii pedagogice, dar societățile moderne știu deja cum să facă acest lucru; trebuie doar să acordăm aspectului dat prioritatea cuvenită. Pentru ca aceste cunoștințe transferabile să devină comprehensive, e obligatoriu să le valorificăm în lumea reală și/sau să reflectăm asupra lor în mod individual sau prin comunicarea cu ceilalți.

CUNOȘTINȚE NETRANSFERABILE/ PROFUNZIME EMOȚIONALĂ ȘI MORALITATE

Al doilea aspect al *bildung*-ului se referă la dezvoltarea noastră morală și emoțională. Acestea sunt genul de cunoștințe care provin din viață, când te confrunți cu dezamăgiri, te îndrăgostești, devii părinte, pierzi sau câștigi un joc, interacționezi cu prietenii, îți asumi responsabilități, reușești sau eșuezi, îngrijești un părinte bolnav, pierzi pe cineva drag, realizezi ceva remarcabil la locul de muncă etc. Pe măsură ce parcurgi aceste multiple experiențe, poți extrage lecții din ele și poți învăța multe lucruri despre tine însuși și despre alți oameni, astfel generându-se cunoștințe care nu se pot transmite direct. Pot să le spun altora despre trăirile mele emoționale, dar fără ”a rupe” inima cuiva, or, acestea nu mai sunt cunoștințe ce pot fi transmise în mod direct mai departe.

Prin interacțiunea cu alți oameni, prin confruntarea cu așteptările lor înalte și eșuarea în satisfacerea

acestora, prin greșeli și succese, prin provocări la care trebuie să ne adaptăm, să dobândim un alt tip de înțelegere, ne dezvoltăm într-un mod diferit, decât atunci când ne extindem orizontul. Dobândim o profunzime emoțională, prin aspirații morale superioare, pe măsură ce ne dăm seama că nu vrem să îi dezamăgim pe alții (sau pe noi înșine). Putem astfel concepe acest lucru ca pe o dezvoltare verticală și/sau cunoaștere și înțelegere pe verticală.

În secolul al XX-lea, acest lucru a fost cercetat de psihologia dezvoltării, printre alții, de Jean Piaget, Lawrence Kohlberg și Robert Kegan. Acesta este, de asemenea, ceea ce Jean-Jacques Rousseau a explorat ca *De l'Éducation* în *Émile* (1762), ceea ce Johann Gottfried Herder a numit *bildung* în *Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit* (1774) și Friedrich Schiller a numit *bildung* în *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen* (1795).

Potrivit lui Schiller [3], există trei tipuri de oameni, fiecare definit din perspectiva *bildung*-ului:

- **persoana fizică, emoțională**, care se luptă cu emoțiile sale și nu le poate stăpâni. Schiller susține că, pentru a depăși emoțiile noastre, avem nevoie de o frumusețe liniștitoare, estetică, care să le poată racorda la normele sociale, pentru ca, ulterior, să ne transformăm;
- **persoana rațională**, care a asimilat normele morale ale societății și acestea au devenit normele lui proprii; această persoană nu poate încălca/sfida normele și așteptările sociale. După Schiller, pentru a respecta normele sociale, avem nevoie de o frumusețe revigorantă, de o estetică care ne poate ”scutura”, trezi și ajuta să ne simțim din nou emoțiile; aceasta ne permite să depășim așteptările celorlalți și să creștem;
- **persoana liberă, morală**, care poate simți atât propriile emoții, cât și ceea ce este corect sau greșit în conformitate cu normele morale comune, deoarece această persoană și-a depășit atât propriile emoții, cât și așteptările celorlalți și acum poate gândi pe cont propriu și, prin urmare, este liberă.

Potrivit lui Schiller, putem dobândi aceste cunoștințe verticale, dar și le putem dezvolta prin mandatare, prin intermediul artelor. De exemplu, ascultând muzică încântătoare, puteți ”întinde struna” și experimenta emoții pe care altfel nu le-ați putea încerca. Același lucru este valabil și pentru marea literatură, prin care autorul ne face să ne regăsim în personaje și să devenim sensibili la trăirile acestora. Astfel, prin artă, putem comunica, indirect, cunoștințele și sensurile netransferabile.

Un alt mod de formulare a celor trei faze ale *bildung*-

ului, după Schiller, sau a modalităților de a exista/conviețui în lume, este:

- Viața mea este condusă de confortul fizic, de satisfacțiile materiale?
- Este viața mea dirijată de recunoașterea din partea celorlalți și de statutul social?
- Este viața mea condusă de ceea ce este corect și de felul în care ajung la corectitudine, chiar dacă asta ar putea să displacă celor mai apropiați oameni?

Dincolo de aceasta, există o a patra fază, pe care Schiller nu o menționează:

- Îi ajut eu și pe alții să crească, să se dezvolte?

Prin instituțiile noastre culturale, teatre, biblioteci, cinematografe, săli de concert etc. și prin dramaturgi, actori, regizori, orchestre etc., beneficiem de modalități de promovare a cunoștințelor verticale, netransferabile, mediate, solicitând artiști foarte calificați pentru aceasta. Pentru ca experiențele în cauză să fie înțelese pe verticală, trebuie să reflectăm asupra cunoștințelor, fie singuri, fie prin comunicare cu ceilalți. Toate societățile moderne au parte de artiști care pot transforma cunoștințele și sensurile netransferabile în estetică/artă; trebuie doar să le acordăm prioritate și să le oferim șanse de manifestare.

EXTINDEREA SIMȚULUI RESPONSABILITĂȚII

Al treilea aspect al *bildung*-ului se referă la grupurile sociale cu care ne identificăm și pentru care suntem capabili să ne asumăm responsabilitatea. Cel mai simplu mod de a ilustra acest lucru este prin modelul *Cercurilor de afiliere/identificare* [4]. Acest model conține zece cercuri, care cresc în complexitate, spre exterior.

Figura 2. Modelul cercurilor de afiliere/identificare

Primul cerc asupra căruia obținem controlul și în cadrul căruia putem prelua responsabilitatea este propriul

nostru corp și noi înșine, ego-ul, iar apoi ne extindem lumea: *familia 1* este familia în care persoana se naște; *grupurile de prieteni* pe care începe să le creeze în jurul vârstei de cinci ani, iar *familia 2* este familia pe care o creează la maturitate. Cercul cinci, *comunitatea*, poate conține mai multe comunități, cum ar fi cea de la locul de muncă, din biserică/casa de rugăciune, clubul sportiv etc. Cercurile 2-5 reprezintă comunitățile reale în care fie cunoaștem toată lumea, fie menținem contactul vizual cu membrii lor.

Al șaselea cerc de identificare este *națiunea*, o comunitate imaginată, care o face radical diferită de cercurile interioare. În statul național, există milioane de oameni pe care nu îi vom întâlni niciodată și totuși trebuie să ne identificăm cu ei, pentru a accepta să plătim impozite și să ne preocupăm de ei și de țară, în ansamblu.

În majoritatea democrațiilor funcționale, cel de-al șaselea cerc este conectat printr-o limbă comună, un sistem școlar public, sărbători și tradiții comune, artă, literatură, posturi de radio și televiziune publică. În Occident, ultimii 200 de ani, ne-am străduit să îi educăm pe toți să aibă grijă de al șaselea cerc, investind mult în el, ca să devenim cetățeni buni și devotați.

În secolul al XXI-lea, încă avem nevoie de state naționale democratice și funcționale și trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ele ca indivizi, prin cetățenie activă, dar trebuie să preluăm angajamentul și pentru zona noastră culturală (adică Europa), pentru umanitatea din toată lume, pentru bunăstarea întregii vieți și a biotipurilor de pe glob. Or, prin conștientizarea unui sentiment de apartenență și prin asumarea de responsabilități (cercurile 7-10), ne asumăm noi exigențe.

Prin intermediul instituțiilor culturale naționale și al patrimoniului cultural local și național, am reușit să creăm identități naționale puternice; cele mai multe sisteme educaționale au fost setate în acest scop. Crearea unui sentiment de identificare cu lumea de dincolo de granițele propriei țări, în majoritatea locurilor, se confruntă, în primul rând, cu bariere lingvistice, în al doilea rând, cu ieșirea din zona de confort cultural, pas care poate fi intimidant. Din fericire, tehnologiile actuale ne permit să vedem ce se întâmplă în restul lumii în timp real și să ne conectăm cu oameni din întreaga lume. În toate țările, există imigranți din toate colțurile pământului. Astfel, ne-am dat seama cum să transformăm acest lucru într-o oportunitate de bildung pentru toți și într-un mod de dezvoltare a sentimentului de identitate și responsabilitate în toate cele zece cercuri de apartenență/identificare.

ÎMPUTERNICIREA CIVICĂ/FOLK-BILDUNG

Puterea civică te înzestrează cu sentimentul de echipare și de motivare ca cetățean; înseamnă să ai un impuls interior și încredere în sine pentru a te exprima în public și a te implica. Folk-bildung este terenul de

antrenament pentru aceasta [1; 5].

Universitățile populare din Danemarca, *Folk high Schools*, au reușit să creeze folk-bildung și să motiveze generațiile de tineri pentru implicare civică în urmă cu 175 de ani (și, într-o oarecare măsură, încă o mai fac și acum). Universitatea Populară Highlander din Tennessee a învățat din experiența universităților populare daneze și a avut un succes extraordinar, dar, probabil, aceasta este partea din bildung cea mai puțin explorată. Palmaresul de metode utile pentru a-i face pe cei timizi curajoși și pe cei neinteresați interesați variază, probabil, de la persoană la persoană, dar furia, frustrarea, sentimentul de nedreptate sau interesul personal pentru o anumită agendă pot fi puncte bune de start pentru activism. Activismul provocat de o chemare pentru schimbare devine un început crucial pentru educație și bildung.

ABORDAREA INTEGRATĂ A CELOR PATRU

ASPECTE

Bildung este proces și rezultat, în același timp. Pentru a prospera în cele mai sofisticate societăți ale secolului al XXI-lea, oamenii au nevoie de un bildung foarte complex. De aceea, ar trebui să dezvoltăm oportunități mai bune de bildung pentru toată lumea și pentru diferite etape ale vieții. Pentru fiecare om, înseamnă un proces de dezvoltare și de învățare, care va continua pe tot parcursul vieții.

Modalitatea de abordare a bildung-ului pentru fiecare individ nu se focalizează pe rezultat sau pe „cât de mult bildung are această persoană”. În schimb, întrebarea ar trebui să evedențieze dacă experiențele individuale au sporit înțelegerea pe orizontală și pe verticală a acestuia, considerând viața din ce în ce mai încărcată de sens odată cu vârsta. Totodată, persoana se simte din ce în ce mai capabilă să se implice ca cetățean și devine curioasă și motivată să își extindă cercurile de identificare, mai degrabă decât să se retragă din cercurile mai mari, în favoarea confortului și a siguranței personale. Ori de câte ori cineva nu se bucură de o profunzime și un sens existențial sporit de-a lungul anilor și nu se simte înțeles, respectat și demn de încredere în rândul colegilor sau dacă se luptă cu epuizarea sau anxietatea, ar fi util să se ia în considerare dacă problema, în contextul dat, nu ține de insuficiența de bildung.

CE LEGĂTURĂ ARE BILDUNG-UL CU EDUCAȚIA ADULȚILOR?

Învățarea și educația adulților (EA – în română, ALE – în engleză), timp de mulți ani, în diferite contexte, s-a focalizat, în mare parte, pe îmbunătățirea competențelor oamenilor pentru piața muncii, ceea ce înseamnă că s-a concentrat, în mod prioritar, pe două domenii ale *Trandafirului bildung*: producția și tehnologia. Estetica (artele), puterea politică (civică),

știința (de dragul științei), narațiunea (fie că este vorba de religie, istorie și/sau ideologie politică) și etica (să zicem, filosofia) s-au redus la un simplu hobby. În loc să fie o cale pentru bildung personal și pentru împuternicire, EA a fost un slujitor al pieței. În calitate de contribuabili, prin sindicate, companii și alți plătitori ai EA, am investit unul în celălalt ca muncitori, nu ca cetățeni.

Aceste accentue și investiții distorsionate sunt problematice nu doar din perspectiva generală a bildung-ului pentru individ, ci înseamnă, de asemenea, că, în calitate de societăți/comunități, pierdem capacitatea de a aborda problemele din toate domeniile și interacțiunea dintre ele, printr-o comunicare informată și consistentă în sfera publică. Discutăm despre PIB și despre ocuparea forței de muncă de parcă despre aceasta se presupune că ar trebui să fie politica. (Majoritatea occidentalilor, probabil, ar reacționa: ”Dar așa ESTE, este politică!”). Se confirmă astfel ideea.)

Bildung demonstrează de ce o astfel de înțelegere limitată a ceea ce contează este o problemă. Cele două domenii de top, producția și tehnologia, reprezintă ceea ce este posibil din punct de vedere fizic *aici și acum*. Mijlocul reprezintă ceea ce ar putea fi posibil, iar partea de jos – ceea ce ar trebui să fie posibil. Educându-ne pe noi înșine să accesăm doar ceea ce este posibil din punct de vedere fizic *aici și acum* și ignorând cercetarea și accesarea la ceea ce ar putea fi posibil și ceea ce ar trebui să fie, nu putem trata într-un mod productiv:

- democrația, cum să fii un cetățean activ și de ce fel de politici și de noi instituții avem nevoie pentru a face față, de pildă, provocărilor pe care statele noastre naționale nu le pot rezolva singure, inclusiv;
- digitalizarea și provocările care le generează pentru democrație și economia existentă;
- durabilitatea și soluțiile pentru problemele de mediu, inclusiv schimbările climatice;
- educația pentru toți, inclusiv pentru migranții din alte culturi și pentru persoanele cu dizabilități de învățare; cine zice că singura modalitate de a fi util în societate este munca ce contribuie la creșterea PIB-ului?

În concluzie: Prin a face bildung (așa cum a fost tratat mai sus), ca element esențial în educația adulților, EA poate deveni:

Ce este fizic posibil aici și acum

Ce ar putea fi posibil

Ce ar trebui să fie

- **pentru individ**, un loc de dezvoltare/fortificare personală ca cetățean și ca ființă umană, în ansamblu;
- **pentru comunități**, un loc de întâlnire, de relații, comuniune și rezolvare a problemelor; foarte probabil, ar fi un factor pentru îmbunătățirea sănătății mintale;
- **pentru angajatori**, sursă a unui alt tip de forță de muncă automatizată și creativă, cu o înțelegere mai profundă a sustenabilității, a interacțiunii dintre părțile interesate ale companiei și a modului de asumare a responsabilității și a proprietății pentru o dezvoltare durabilă, incluziune la locul de muncă etc.;
- **pentru societate**, fundamentul unui dialog democratic calificat asupra celor mai importante și mai complexe probleme cu care se confruntă umanitatea, despre viitorul nostru și despre planeta unică pe care o avem.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andersen L.A. Bildung. Keep Growing. Raport către Clubul de la Roma, 2020. Pe: <http://nordicbildung.org/books/bildung/>
2. Cercurile afilierii. Pe: <https://www.nordicsecret.org/>
3. Filosofia lui Schiller și secretul nordic. Pe: <https://www.nordicsecret.org/>; <https://www.psychologytoday.com/us/blog/theory-knowledge/202007/bildung-cultivating-wellbeing-education-and-development>
4. Împuternicirea civică. Pe: <https://lenerachelandersen.medium.com/the-danish-secret-7e5e38750a012>.
5. Trandafirul bildung. Pe: <http://nordicbildung.org/publication/the-bildung-rose/>

Traducere în română și adaptare:
Viorica Goraș-Postică